

DERECHOS HUMANOS Y COLONIALISMO: LÍMITES Y DESAFÍOS EN NUESTRA AMÉRICA

Autora: Leidys Eloisa Pedraja Valdés

Doctora en medicina. Especialista en Medicina General Integral,
Especialista en Gestión en Salud Pública, Magister en Salud Colectiva.

E-mail: leidyseloisa@gmail.com

Universidad de Ciencias de la Salud. Venezuela.

Fecha de publicación: diciembre, 2025

Hoy, se conmemora el 77º aniversario de la aprobación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DDHH), proclamada el 10 de diciembre de 1948 por la Asamblea General de la ONU. Por muchos, esta declaración ha sido considerada un hito histórico a partir del cual se estableció un consenso internacional sobre la obligatoriedad de proteger y promover los derechos humanos, tras los horrores abominables de la II Guerra mundial que reportó más de 60 millones de muertos, genocidios como el Holocausto y violaciones masivas a la dignidad humana.

Entonces, la DDHH fue concebida como un escudo moral y jurídico contra la barbarie de la guerra, estableciendo que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Con la esperanza de construir un mundo justo; sin embargo, en la realidad concreta, en muchos países los derechos humanos siguen siendo vulnerados por guerras, dictaduras, discriminaciones y pobreza.

La DDHH ha sido un referente clave en la elaboración y reforma de las constituciones en América Latina, pues introdujo la idea de que la dignidad humana y los derechos fundamentales deben ocupar el centro del ordenamiento jurídico. Muchas Constituciones de la región incorporaron catálogos de derechos inspirados en la DDHH, ampliando la protección más allá de los derechos clásicos (vida, libertad, propiedad) hacia derechos sociales, económicos y culturales. Y, en varios países, los Tratados internacionales de derechos humanos (derivados de la DDHH) fueron reconocidos con rango Constitucional o Supraconstitucional. Conceptos como dignidad, igualdad, libertad de expresión,

derecho a la salud y educación se convirtieron en cláusulas comunes en las constituciones, reflejando la influencia del texto de 1948.

En América Latina, la influencia de la Declaración Universal de los Derechos Humanos se refleja claramente en las reformas constitucionales de distintos países, pero con matices según el modelo político existente. En Colombia, la Constitución de 1991 reconoció explícitamente la dignidad humana y otorgó rango constitucional a los tratados internacionales de derechos humanos. En Argentina, la reforma de 1994 incorporó estos tratados con jerarquía constitucional, consolidando su fuerza normativa. En México, la reforma de 2011 reconoció los derechos humanos contenidos en los tratados internacionales como parte del bloque constitucional, ampliando su alcance jurídico. En Cuba, la última reforma, de 2019, aunque amplió el catálogo de derechos, persisten tensiones y faltas de garantías para los derechos civiles y políticos, como libertad de expresión, asociación y participación plural. Y, en Venezuela, la Constitución de 1999 incluyó un catálogo más amplio de derechos sociales, culturales y ambientales, inspirados tanto en la Declaración Universal como en el Sistema Interamericano.

De esto se desprende que: (1) la DDHH marca un horizonte –universal-, pero su cumplimiento sigue siendo desigual y (2) que las constituciones vigentes en América latina se rigen por la FILOSOFÍA DEL DERECHO (por influencia directa de la DDHH) como norma ética y jurídica del orden político y social. La Filosofía del derecho, ha sido su eje rector, funcionando como un -marco normativo universal- que limita al “poder” político y favorece la dignidad humana. De esta manera, los pueblos latinoamericanos contamos con un recurso constitucional que le dice a cada ciudadano cuáles son sus derechos humanos y sociales fundamentales, además, le dice que el Estado Nación es el garante de esos derechos.

Sin embargo, desde una mirada crítica y decolonial, es necesario cuestionar varios aspectos que revelan las limitaciones de este marco constitucional normativo basado en la DDHH. Esta crítica es necesaria porque al leer nuestras cartas magnas pareciera que nosotros como pueblo y como ciudadanos latinoamericanos disfrutamos de lo que allí está escrito y que en nuestra cotidianidad tenemos esos derechos fundamentales, cuando la realidad es bien diferente, pues en la concreta cada día vemos cómo se van enajenando uno por uno y en mayor grado cada uno de esos derechos, hasta el punto de estar despojados de ellos casi en su totalidad. Vemos cómo se nos ha despojado de derechos elementales al agua potable y a otros servicios públicos básicos, a la alimentación, a la protección de la

salud, a la educación, a la vivienda y a salarios dignos, a la identidad, a la movilidad, a la ciudadanía, etc. Es ahí cuando nos preguntamos ¿Cómo es posible esta enajenación de nuestros derechos, cuando contamos con una Constitución basada en la Filosofía del Derecho, que dice garantizar todos nuestros derechos, pero en la práctica estos se enajenan, se venden y se despojan uno a uno?

En mi opinión, debemos cuestionar las bases mismas de cómo se conciben y aplican la DDHH en América latina, es necesario impensar en: (1) la reducción a lo individual de los Derechos humanos, dejando en un 2do plano los derechos colectivos, comunitarios y territoriales; (2) la universalidad que enfrenta a la heterogeneidad cultural de los pueblos; (3) la Filosofía del derecho como telón o disfraz que engaña o nos hace creer en humos, pero incapaz de garantizar los derechos humanos en la realidad concreta, desvalorizando la idea de que los derechos no surgen de la nada, sino que se gestionan, se luchan, y esa gestión no es la de un Estado que se erige como garante de derechos, sino que se gestiona por el Pueblo, con su participación activa y protagónica, consciente y organizada. Por lo tanto, la Filosofía del Derecho deja de lado a la Filosofía de la liberación de nuestros pueblos de las cadenas coloniales que lo dominan y lo someten a la no vida, a la muerte en vida.

(4) la geopolítica que es ignorada por esta DDHH, en su afán de homogeneizar y universalizar, la DDHH no considera las divisiones geopolíticas, que han fragmentado al mundo en un 1er mundo y un 3er mundo, en un norte y en un sur. En este contexto, los mismos que proclaman derechos universales son los que no lo aplican de igual manera, donde los derechos son privilegios de los ciudadanos del primer mundo. La universalidad se convierte en un discurso vacío si no se reconoce esta asimetría global. (5) la designación del Estado nación como garante de los derechos, que perpetúa al modelo paternalista y a la verticalidad política, que reduce a la participación popular a su instrumentalización institucional o gubernamental.

Esto descoloca al pueblo, ya no es motor de la transformación social, ahora es receptor pasivo de derechos otorgados desde arriba, los que, además, debemos agradecer en esa lógica colonial, aunque solo sean migajas de derechos. Esto reproduce la dominación y desactiva la potencia liberadora de la acción colectiva.

En fin, en mi opinión, considero necesario repensar los derechos humanos (ojalá que de manera universal se repiense en ellos) para ver si dejamos de entenderlos como un marco homogéneo impuesto desde la filosofía de los derechos. No me opongo a los derechos humanos, los considero indispensables e inalienables, pero no basta con proclamarlos, porque eso sería realmente hipócrita. Para poder disfrutarlos como un beneficio humano fundamental, es necesario gestarlos desde la FILOSOFÍA DE LA LIBERACIÓN, que se basa en los principios éticos y no en los derechos, ya que, desde la otra Filosofía, que impone a un Estado Nación garante de los derechos, hemos comprobado, en la realidad concreta que no se garantizan, lo que conduce a sufrimiento y dolor humano.

Nuestras constituciones basadas en la Filosofía del derecho, perpetúan el colonialismo, han sido copiadas y adaptadas a imagen y semejanza de la DDHH, con lo que nos hemos hecho parte de la moda moderna que dejó de lado nuestro sentido originario de garantizar los derechos desde el trabajo propio, desde las organizaciones comunitarias y territoriales. Por eso, en este día, resuenan las palabras de Simón Rodríguez cuando expresó “o inventamos o erramos”. Por no atrevernos a ser auténticos hemos dejado de lado la territorialidad de las políticas y la comunalidad con que deben gestarse. Dejamos de lado nuestra autonomía y nuestra soberanía popular. Y nos hemos colocado en una situación de dependencia, a merced de las posibilidades de un Estado, que ha sido construido desde una constitución basada en la filosofía del derecho, que no es auténtica, que maquilla al colonialismo y que en la práctica hemos comprobado que no garantiza nuestros derechos.

El Pueblo sabe que los derechos no se otorgan desde arriba: se gestan desde abajo, desde la vida concreta, desde la participación activa y protagónica de las comunidades. Solo el Pueblo puede garantizar los derechos, porque solo él los vive, los lucha y los defiende. Como dijo Martí “Los derechos se toman, no se piden; se arrancan, no se mendigan”. Por eso, es que considero que, nuestras constituciones latinoamericanas deben ser reformadas y ancladas a la Filosofía de la liberación. Los derechos humanos deben ser un proceso vivo de construcción desde los pueblos, que reconozca la diversidad, la colectividad y la participación activa, democrática, y protagónica del pueblo. Solo así dejarán de ser un telón jurídico y se convertirán en prácticas reales de dignidad, justicia y liberación.